

DESCRIPCIÓN PRELIMINAR DE DOS NUEVOS *COCHLOSTOMA* (GASTROPODA, PROSOBRANCHIA) DEL CANTABRICO

Serge Gofas*

Las siguientes descripciones conculológicas se destinan a nombrar dos especies de *Cochlostoma* recolectadas en las provincias de Santander y Vizcaya, España. Este trabajo es preliminar a una revisión de las especies pireneo-cantábricas en la que se pretende tratar también los aspectos anatómicos, biogeográficos y ecológicos. Se ha escogido una localidad tipo en la que se encuentran simpátricamente las dos especies nuevas además de dos previamente descritas en el área.

La taxonomía de los *Cochlostoma* ha sido extremadamente complicada debido a una gran cantidad de nombres mal definidos introducidos a finales del siglo XIX. Existen cuarenta y dos nombres del grupo-especie disponibles para los Pirineos y el Cantábrico. La mayoría de ellos son definidos para el Pirineo Francés y Catalán; solamente seis de ellos corresponden al Cantábrico y a la parte occidental de los Pirineos.

Cochlostoma hidalgoi (Crosse, 1864)

(Fig. 1-5)

Referencias originales:

Pomatias Hidalgoi Crosse, 1864: 24, lam. 2, fig. 3 (Gorbea, Orduña)

Pomatias hispanicus Bourguignat in Saint Simon, 1869: 6-7 (Oviedo)

Material tipo: *P. hidalgoi*: Holotipo y paratipos: MNHN; 2 paratipos: Colección Bourguignat, MHNG. *P. hispanicus*: 3 sintipos, Colección Bourguignat, MHNG.

Descripción: Concha cónico-acuminada de espira muy regular (11/13 mm × 5,2/5,7 mm), de 8-8 ½ vueltas moderadamente redondeadas. La última vuelta se forma en continuación del perfil de la espira, siendo subangulosa en su parte anterior. Escultura de estrias axiales muy finas y regulares en las dos primeras vueltas, pasando luego a una costulación más fuerte y espaciada. Esta costulación tiende a atenuarse en las últimas vueltas. Abertura ovalada con el margen interior del peristoma reforzado; su margen exterior está muy desarrollado en un collar plano, auriculado en su terminación posterior.

Color pardo claro en las primeras vueltas, pasando en el resto de la concha a un color oscuro vinoso, salvo el peristoma que es blanco.

* Elf Aquitaine, 64018 Pau cedex, Francia, y Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris.

Esta especie fue descrita por CROSSE a partir de ejemplares del Gorbea (Vizcaya), recogidos a más de 1000 m de altura, y con la escultura excepcionalmente fuerte. *Pomatias hispanicus* es aquí considerado un sinónimo, establecido a partir de ejemplares de concha más ligera tal y como se suele encontrar a menor altitud.

C. hidalgoi tiene una marcada preferencia de hábitat en las partes resguardadas de paredes calcáreas expuestas.

Cochlostoma obscurum laburdensis (De Folin y Berillon, 1877)

(Fig. 10-12)

Referencias originales:

Pomatias Hidalgoi var. *laburdensis* de Folin y Berillon, 1877: 4-5 [Sara, Cambo y Hendaya]

Pomatias Berilloni Fagot, 1880: 17 [S. Juan de Luz]

Pomatias Harlei Fagot, 1888, *nomen nudum* [Loyola]

Pomatias berilloni Fagot, var. *kobelti* Wagner, 1897: 24, lam. 3 fig. 34 [Bilbao, Orduña]

Material tipo: no se ha localizado.

Descripción: Concha cónico-acuminada de espira muy regular (7,5/10 × 4,5/5 mm), de 8-8 ½ vueltas redondeadas. La última vuelta se forma en continuación del perfil de la espira, y es también redondeada. Escultura de estrias axiales muy finas y regulares en las dos primeras vueltas, pasando progresivamente a una costulación fuerte, volviéndose más apretada y fina en la última vuelta.

Abertura ovalada, con el margen del peristoma ensanchado, no definitivamente auriculado del lado posterior.

Color blancuzco en la primera vuelta, pasando en el resto de la concha a un color pardo claro con una serie de manchas castañas subcuadradas a lo largo de la sutura y dos fajas estrechas, mas o menos continuas, del mismo color, en el tercio anterior de la última vuelta.

Esta forma representa en el País Vasco el complejo de *C. obscurum* (Draparnaud, 1801); fue inicialmente descrita como variedad de *C. hidalgoi*, lo que considero erróneo. El nombre *P. berilloni* fue introducido innecesariamente por FAGOT (1880) alegando que el nombre *laburdensis* era demasiado similar a *P. lapurdensis* Fagot, 1880 este último un sinónimo de *P. partioti* Moquin-Tandon in Saint Simon, 1848). No hay, a mi conocimiento, descripción válida de *P. harlei*; sin embargo todos los ejemplares de *Cochlostoma* recogidos en la localidad tipo de Loyola son referibles a *C. obscurum laburdensis*. El nombre manuscrito "*C. cantabricus* Bofill" se encuentra con un ejemplar de esta subespecie, también recolectado en Loyola, en la colección BOFILL (MZB 80 0047).

En localidades observadas de Pirénées-Atlantiques, Gipúzcoa y Vizcaya, esta subespecie tiene preferencia de hábitat en la parte baja de piedras calcáreas protegidas por la vegetación.

Cochlostoma bicostulatum n. sp.

(Fig. 6-9)

Localidad tipo: Seldesuto, cerca de Matienzo, provincia de Santander, España. Coordenadas UTM: 30 T VN 495953, altitud aproximadamente 300 m.

Material tipo: Holotipo (MNHN), 75 paratipos (MNHN), 10 paratipos (MNCN, MZB), 30 paratipos (UPV), todos recogidos en la localidad tipo (S. Gofas y B. Gómez coll., 5/1989)

Otro material examinado:

Provincia de Santander: Entre Oriñón y Iseca, 83 ejemplares, S. Gofas coll. 11/1980; Suances, en proximidad del mar, 72 ejemplares, S. Gofas coll. 11/1987; Provincia de Vizcaya: Peñas de Ranero, 75 ejemplares, S. Gofas y B. Gómez coll. 5/1989; Ispazter, S. Gofas coll. 7/1981.

Descripción: Concha cónico-acuminada ($9/11,5 \times 4,7/5,4$ mm), de $8-8\frac{1}{2}$ vueltas moderadamente redondeadas, la última vuelta se va estrechando en relación al perfil de la espira. Escultura de estrias axiales muy finas y regulares en las dos primeras vueltas, pasando luego a una costulación muy fuerte en las siguientes. A partir de la cuarta vuelta se ve una alternancia de costillas, una más fuerte con una o varias más finas; las costillas más fuertes tienden a espesarse en proximidad de la sutura, formando casi una especie de crenulación.

Abertura ovalada, con el margen interior del peristoma reforzado; su margen exterior es bastante desarrollado en un collar plano, auriculado en su terminación posterior.

Color blaucuzco en las dos primeras vueltas, pasando en el resto de la concha a un color entre gris y pardo claro, bastante uniforme, salvo el peristoma que es blanco.

Ejemplares medidos: Holotipo: $11,1 \times 5$ mm; paratipos: $11,5 \times 5,1$ mm (figurado), $11,4 \times 5,2$ mm, $11,3 \times 5,4$ mm, $11,3 \times 5$ mm, $11,2 \times 5,3$ mm, $11 \times 5,2$ mm, $10,1 \times 5,2$ mm, $10 \times 4,9$ mm, $9,8 \times 5,1$ mm, $9,7 \times 4,9$ mm, $9,2 \times 4,7$ mm.

El nombre manuscrito "*C. bicostulatum* Aguiar-Amat" aparece en un lote de esta especie del Museo de Zoología de Barcelona (MZB 80 0050, desfiladero de Beyos, Asturias, D. QUATRECASAS leg. et det.) pero no está publicado a mi conocimiento.

La concha de *C. bicostulatum* n. sp. se distingue de los *C. hidalgoi* con escultura más fuerte por la alternancia de costillas fuertes y finas, el estrechamiento más definido de la última vuelta, el color pardo y no vinoso. Se distingue de *C. obscurum laburdensis* y de *C. oscitans* n. sp. por no tener el patrón de fajas o manchas de estas últimas (aunque algunos ejemplares pueden tener un patrón muy borroso de fajas espirales); también se distingue de ellas por el estrechamiento de la última vuelta y por tener la terminación posterior de la abertura nitidamente auriculada.

C. bicostulatum n. sp. tiene preferencia de hábitat en lugares resguardados entre piedras calcáreas.

Cochlostoma oscitans n. sp.

(Fig. 13-15)

Localidad tipo: Seldesuto, cerca de Matienzo, provincia de Santander, España. Coordenadas UTM: 30T VN 495953, altitud aproximadamente 300 m.

Material tipo: Holotipo (MNHN), 44 paratipos (MNHN), 10 paratipos (MNCN, MZB), 20 paratipos (UPV), todos recogidos en la localidad tipo (S. Gofas y B. Gomez coll., 5/1989).

Descripción: Concha cónico-acuminada de espira muy regular ($9/12 \times 5/6,5$ mm), de $7\frac{3}{4}/8$ vueltas redondeadas. La última vuelta se forma en continuidad del perfil de la espira, y es también redondeada. Escultura de estrias axiales muy finas y regulares en las dos primeras vueltas, siguiendo finas y muy regulares hasta la última vuelta.

Abertura ovalada, con el margen del peristoma muy desarrollado lateralmente, apartándose definitivamente del perfil de la espira; no auriculada en su terminación posterior. A veces el margen del peristoma es irregularmente ondulado.

Color blancuzco en la primera vuelta, pasando en el resto de la concha un color de fondo gris violáceo sobre el cual las costillas destacan más claras; hay en cada vuelta dos fajas anchas, interrumpidas, en las que el color de fondo se extiende a las costillas axiales; y una tercera faja similar en la parte anterior de la última vuelta. El peristoma es claro, debilmente coloreado de rojo.

Ejemplares medidos: Holotipo: $10,2 \times 5,5$ mm, paratipos: $10,2 \times 5,3$ mm (figurado), $12,2 \times 6,5$ mm, $12 \times 6,1$ mm, $11,5 \times 5,7$ mm, $11,3 \times 6,1$ mm, $10,2 \times 5,5$ mm, $10 \times 5,5$ mm, $9,8 \times 5,2$ mm, $9,4 \times 5,5$ mm, $9,2 \times 5$ mm, 9×5 mm.

Esta especie está bien caracterizada por su peristoma muy dilatado, resaltando del perfil. La costulación es muy regular, distinta de la de *C. obscurum laburdensis* que es muy fuerte en las vueltas de la espira.

En *C. oscitans* n. sp., la faja subsutural y la periférica son similares, mientras *C. obscurum laburdensis* tiene una serie interrumpida de manchas subsuturales y una faja castaña más o menos continua en la periferia; esta última es más estrecha y tiene una posición más anterior en *C. obscurum laburdensis* (y generalmente en todo el complejo *C. obscurum*).

En la localidad tipo: *C. oscitans* n. sp. se ha encontrado en las paredes de pequeños afloramientos calcáreos resguardados y expuestos al Norte, junto con *C. hidalgoi*, *C. bicostulatum* n. sp. y mucho más raramente *C. obscurum laburdensis*.

Discusión: Las diferencias morfológicas entre las especies suelen ser escasas, siendo el criterio definitivo de separación de las especies la ocurrencia simpátrica de ti-

pos morfológicos sin transición. Esta caracterización es distinta del dimorfismo sexual presentado por todas las especies: los machos son normalmente más pequeños y tienen concha más compacta que las hembras, pero sin que se pueda notar una diferencia apreciable en la escultura, el perfil, la forma de la abertura o el color.

En la localidad tipo de Seldesuto se han recolectado 116 ejemplares de *C. bicostulatum* n. sp., 75 de *C. oscitans* n. sp., 22 de *C. obscurum laburdensis* y 77 de *C. hidalgoi* sin que aparezca ningún ejemplar de morfología dudosa. Sin embargo se han visto varias parejas mixtas (*C. oscitans* n. sp. + *C. hidalgoi*; *C. bicostulatum* n. sp. + *C. hidalgoi*...) inactivas, estando el macho asentado encima de la concha de la hembra colgada en la pared. Esta observación hace suponer que hubo entre ellos tentativas de cópula; junto con la ausencia de intermediarios morfológicos se puede concluir que las cuatro especies no son interfecundas.

AGRADECIMIENTOS

Quiero agradecer al grupo de malacólogos de la Universidad del País Vasco, Bilbao, por su colaboración; especialmente al Dr. BENJAMÍN GÓMEZ por enseñarme la localidad de Seldesuto y a RAMÓN MARTÍN por acompañarme en otros trabajos de recolección. Al Dr. JOSEBA PINO, quiero agradecer su acogida en el Museo de Zoología de Barcelona. Al editor de esta revista, LUIS PISANI BURNAY, agradezco la excepcional diligencia con que esta publicación fué preparada, a tiempo para un congreso próximo.

Abreviaciones

MHNG: Muséum d'Histoire Naturelle, Ginebra

MNCN: Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid

MNHN: Muséum National d'Histoire Naturelle, Paris

MZB : Museo de Zoología, Barcelona

UPV : Universidad del País Vasco. Bilbao.

RESUMEN

Se describen dos nuevas especies de *Cochlostoma*, en una localidad de la provincia de Santander (España) donde se encuentran simpátricas con las otras dos previamente conocidas en el área.

SUMMARY

Two new species of *Cochlostoma* are described from a locality of province of Santander (Spain) where they were found sympatrically with the two others previously known from the area.

REFERENCIAS

- CROSSE H. (1864) — Catalogue des espèces appartenant au genre Pomatias, et description d'une espèce nouvelle — *J. Conchyl*, **12**: 23-33, lám. 2, fig. 3.
- FAGOT P. (1880) — Histoire Malacologique des Pyrénées françaises. Basses Pyrénées — *Bull. Soc. Hist. Nat. Toulouse*, **14**: 286-307.
- FAGOT P. (1888) — Contribuciones a la fauna malacológica de Aragón. Catalogo razonado de los Moluscos del valle de Éssera — *Cronica Cientifica*, Barcelona: 1-30.
- FOLIN L. de, y BERILLON (1877) — Contributions à la faune malacologique de la région extrême S.-O. de la France, fascicule 1 — *Bull. Soc. Borda, Dax*, **2** (1): 199-210, lám. 1.
- SAINT-SIMON, A. de (1869) — Description d'espèces nouvelles du genre *Pomatias*, suivies d'un aperçu synonymique sur les espèces de ce genre — *Rev. Mag. Zool.*, Paris (2) **21**: 3-22.
- WAGNER A. J. (1897) — Monographie der gattung Pomatias Studer — *Denkschr. K. Akad. Wiss. Wien. Math.-nat. Cl.* **64**: 561-632, 10 lám.

Fig. 1: Paratipo de *Pomatias hidalgoi* Crosse (11,5 × 5,5 mm). Colección Bourguignat, MHNG. Fotografía de G. Dajot, MHNG.

Fig. 2-3: Sintipo de *Pomatias hispanicus* Bourguignat (9,8 × 4,9 mm). Colección Bourguignat, MHNG. Fotografía de G. Dajot, MHNG.

Fig. 10-11: *Cochlostoma obscurum laburdensis* de Folin y Berillon (misma localidad) (10,6 × 4,9 mm)

Fig. 12: *Cochlostoma obscurum laburdensis* de Folin y Berillon (misma localidad) (8,6 × 4,7 mm)

Fig. 13-14: *Cochlostoma oscitans* n. sp., holotipo (misma localidad) (10,2 × 5,5 mm)

Fig. 15: *Cochlostoma oscitans* n. sp., paratipo (misma localidad) (10,2 × 5,3 mm)

Fig. 4-5: *Cochlostoma hidalgoi* Crosse, ejemplar de Seldesuto (Santander) (12,9 × 5,9 mm)

Fig. 6-7: *Cochlostoma bicostulatum* n. sp., holotipo (misma localidad) (11,1 × 5 mm)

Fig. 8-9: *Cochlostoma bicostulatum* n. sp., paratipo (misma localidad) (11,6 × 5,1 mm)

4

5

8

6

7

9

